

OER-Materialien zur Einführung in die Digital Humanities Computer Basics, DH Flavors, DH Toolbox

Deck, Oliver

oliver.deck@rub.de
Ruhr-Universität-Bochum, Deutschland
ORCID: 0009-0006-7976-0695

Heilig, Anne

anne.heilig@rub.de
Ruhr-Universität-Bochum, Deutschland

Ausgangslage

Im Rahmen des Projekts *Digital Humanities Ruhr* wurden – gefördert durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre – an der Ruhr-Universität Bochum verschiedene Moodle-Selbstlernkurse als Open Educational Resources (OER) erstellt. Die Inhalte orientieren sich an einem im Projekt entwickelten DH-Framework, in dem relevante Kompetenzen und Fertigkeiten systematisiert wurden. In Leitfadeninterviews und Workshops mit Lehrenden wurde in Bezugnahme auf Konferenzinhalte (u.a. DH2024, DHd2025, DH2025, CHR2024) und einschlägiger Literatur (Sahle, 2013; Jannidis et al., 2017; Jünger und Gärtner, 2023) evaluiert, welche Skills Studierende benötigen, um den Schritt von den „klassischen“ Geisteswissenschaften in die Digital Humanities zu machen. Außerdem wurde mit den Selbstlernkursen sichergestellt, dass Studierende, im Rahmen des neu entwickelten Zertifikat Digital Humanities der Universitätsallianz Ruhr eine gute Übersicht über die Bandbreite der DH erlangen. Im Gegensatz bzw. in Ergänzung zu bestehenden Angeboten wie z.B. DARIAH Campus sind die Moodle-Kurse insbesondere auf deutschsprachige Bachelorstudierende zugeschnitten und decken die Bandbreite der DH ab, ohne direkt spezielle Tutorials anzubieten.

Diese Kurse werden für Lehrende und Studierende frei zur Verfügung gestellt und curricular in das DH-Zertifikat der UA-Ruhr eingebunden. Alle Kurse werden als Moodle-Export auf der OER-Plattform Twillo bereitgestellt und können sofort weiterverwendet werden. Bei der Poster-Vorstellung des Projekts auf der vergangenen DHd in Bielefeld wurde großes Interesse an der Verwendung solcher Materialien für die eigene Lehre bekundet. In dieser Posterpräsentation werden die Kurse detaillierter vorgestellt und

Anwendungsbereiche aufgezeigt. Insgesamt wurden drei einführende Kurse erstellt:

Computer Basics

Dieser Kurs richtet sich an Bachelor-Studierende, die in den letzten Jahren vielfach nur Smartphone und Tablet als Zugang zu digitalen Medien nutzen. Um Studierende zu befähigen, insbesondere DH-Inhalte und -Tools an einem Windows- oder Apple-PC zu nutzen, war die Notwendigkeit gegeben, zunächst alle auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Zu diesem Zweck enthält der Kurs die folgenden Module:

- Was ist ein Computer?
- Hardware
- Software
- Grundlegende Bedienung
- Dateiformate
- Internet- und Online-Grundlagen

Studierende können nach dem Kurs sicherer im Alltag und in der Universität mit dem Computer als Werkzeug umgehen und sind befähigt, DH-Methoden und -Tools zu nutzen und mit digitalen Daten umzugehen. Zur Evaluierung der Teilnehmenden enthält jedes Modul ein kurzes Assessment in Form von z.B. Bilderzuweisung, Multiple-Choice oder einer praktischen Aufgabe am eigenen PC.

Abb. 1: Screenshot aus dem Kurs „Computer Basics“. Neben den inhaltlichen Inputs enthält der Kurs zahlreiche interaktive Elemente, wie z.B. hier ein Quiz.

DH Flavors

Für den Data-Literacy-Grundkurs der Ruhr-Universität wurde ein Übersichtsmodul über verschiedene Bereiche der Digital Humanities erstellt. Aus Studierendensicht soll damit die Frage beantwortet werden „Was bedeutet DH für mich / mein (oder ein verwandtes) Studienfach?“. Der Kurs enthält Kurzeinführungen, Teaservideos, Beispielpräsentationen und weiterführende Links für die Fachbereiche Archäologie, Erziehungswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte, Linguistik, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Religionswissenschaft, Sozialwissenschaft, Theaterwissenschaft, Theologie, sowie allgemeine Informationen und Berufsperspektiven. DH Flavors selbst enthält keine zu bearbeitenden Aufgaben, wurde aber in der Einbettung im DL-Grundkurs an der Ruhr-Universität als Grundlage für Multiple-Choice- und Transferaufgaben genutzt.

Abb. 2: Screenshot aus dem Moodlekurs „DH Flavors“. Darin ist als Beispiel der Inhalt der Kachel „Religionswissenschaft“ aufgeklappt.

Studierende erhalten durch den Selbstlernkurs ein genaueres Bild davon, was Digital Humanities für sie persönlich, in ihrem Studium oder Fachbereich bedeutet. DH Flavors ist so angelegt, dass es auch als Stand-Alone-Modul genutzt oder in andere Kurse integriert werden kann.

DH Toolbox

Der dritte Selbstlernkurs bietet einen Einblick in die Bereiche:

- Digitalisieren
- Sammeln und Konvertieren
- Aufbereiten und Annotieren
- Analysieren
- Visualisieren
- Veröffentlichen und Archivieren

Außerdem wird die Nutzung von KI-Tools in den Digital Humanities behandelt. Der Kurs bietet Einblicke in die enorme Bandbreite, in Fragestellungen und Methoden und Werkzeuge in den DH.

Abb. 3: Screenshot aus dem Kurs „DH Toolbox“. Die Inhalte im Kurs werden durch interaktive HSP-Elemente, wie Image-Hotspots (hier abgebildet) vermittelt.

Studierende erhalten ein grobes Verständnis von zahlreichen Tools, die ihnen in methodischen Seminaren oder Übungen im Fachstudium begegnen können. Jedes Modul in diesem Kurs enthält eine kleine Aufgabe zur Überprüfung der gelernten Inhalte.

Weiterverwendung

Alle drei Selbstlernkurse eignen sich zur Nutzung in eigenen OER-Materialien, zur Einbindung in eigene Veranstaltungen oder als Vorbereitung für DH-Kurse. Zielgruppe sind insbesondere Bachelorstudierende mit wenigen bis keinen Vorkenntnissen im Bereich Digital Humanities. Die Kurse sind unter CC-BY-SA 4.0 lizenziert, können also auch in Teilen genutzt und/oder verändert werden. Die Kurse sind auf der OER-Plattform Twillo ab sofort frei verfügbar: Digital Humanities Lehrmaterialien.

Bibliographie

Deck, Oliver und Anne Heilig. 2025. „Digital Humanities Ruhr – DH-Zertifikate und Kernkompetenzen an der Ruhr-Universität Bochum“. In Book of Abstracts - Dhd 2025. 444-445. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14887461>.

Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, Hrsg. 2017. Digital Humanities: Eine Einführung. SpringerLink Bücher. J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3>.

Jünger, Jakob, und Chantal Gärtner. 2023. Computational Methods für die Sozial- und Geisteswissenschaften. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37747-2>.

Sahle, Patrick. 2013. DH studieren! Auf dem Weg zu einem Kern- und Referenzcurriculum der Digital Humanities. DARIAH-DE Working Papers.